

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20315351>

UDK 796.1:378:37.013

**TALABA QIZLARDA JISMONIY MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHDA
MILLIY HARAKATLI O‘YINLARNING TARBIVAVIY
IMKONIYATLARINI TAKOMILLASHTIRISH**

Ziyodullayeva Zarnigor Xabibullo qizi
TerDPI. Jismoniy madaniyat kafedresi o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Maqolada talaba qizlarda jismoniy madaniyatni shakllantirish jarayonida milliy harakatli o‘yinlarning tarbiyaviy imkoniyatlarini takomillashtirish masalasi ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilinadi. Milliy harakatli o‘yinlar jismoniy sifatlarni rivojlantirish bilan birga, talaba qizlarda milliy qadriyatlar, ijtimoiy faollik, jamoaviylik, intizom, sog‘lom turmush madaniyati va emotsional barqarorlikni shakllantirishning samarali vositasi sifatida asoslanadi. Maqolada jismoniy madaniyat mashg‘ulotlarida milliy o‘yinlardan foydalanishning metodik yondashuvlari, tarbiyaviy mexanizmlari hamda pedagogik samaradorlikni oshirish yo‘llari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: talaba qizlar, jismoniy madaniyat, milliy harakatli o‘yinlar, tarbiyaviy imkoniyat, sog‘lom turmush tarzi, pedagogik jarayon, jamoaviylik, milliy qadriyat, jismoniy tarbiya.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируются педагогические возможности совершенствования воспитательного потенциала национальных подвижных игр в формировании физической культуры студентов. Обосновывается, что национальные подвижные игры способствуют не только развитию физических качеств, но и формированию национальных ценностей, социальной активности, коллективизма, дисциплины, культуры здорового образа жизни и эмоциональной устойчивости. Особое внимание уделяется методическим подходам использования национальных игр в занятиях физической культурой.

Ключевые слова: студентки, физическая культура, национальные подвижные игры, воспитательный потенциал, здоровый образ жизни, педагогический процесс, коллективизм, национальные ценности, физическое воспитание.

ABSTRACT

This article analyzes the pedagogical possibilities of improving the educational potential of national movement games in forming physical culture among female students. National movement games are considered an effective means of developing not only physical qualities but also national values, social activity, teamwork, discipline, healthy lifestyle culture, and emotional stability. The paper highlights methodological approaches to using national games in physical culture classes and ways to increase their pedagogical effectiveness.

Keywords: female students, physical culture, national movement games, educational potential, healthy lifestyle, pedagogical process, teamwork, national values, physical education.

Talaba qizlarda jismoniy madaniyatni shakllantirish oliy ta'lim tizimining muhim pedagogik vazifalaridan biri hisoblanadi. Chunki jismoniy madaniyat faqatgina organizmni chiniqtirish, harakat ko'nikmalarini rivojlantirish yoki sport mashqlarini bajarish bilan chegaralanmaydi. U shaxsning sog'lom turmushga munosabati, o'z tanasiga mas'uliyatli yondashuvi, ijtimoiy faolligi, estetik didi, irodaviy sifatlari va milliy qadriyatlarga hurmatini ham o'z ichiga oladi.

Ayniqsa, talaba qizlar bilan olib boriladigan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida tarbiyaviy mazmunning kuchli bo'lishi alohida ahamiyat kasb etadi. Bu yosh davrida qizlarning jismoniy rivojlanishi, psixologik barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi va sog'lom hayotga ongli munosabati shakllanadi. Shu nuqtayi nazardan, milliy harakatli o'yinlar jismoniy tarbiya jarayonini tabiiy, qiziqarli, milliy ruhga boy va tarbiyaviy jihatdan samarali tashkil etish imkonini beradi.

Milliy harakatli o'yinlar xalqning tarixiy tajribasi, turmush tarzi, mehnat faoliyati, urf-odatlar va ma'naviy qadriyatlari bilan chambarchas bog'liq. Ularda chaqqonlik, epchillik, tezkorlik, chidamlilik, muvozanat, koordinatsiya kabi jismoniy sifatlilar bilan birga, halollik, sheriklik, o'zaro hurmat, mas'uliyat, jamoaga sodiqlik va o'zini boshqarish kabi tarbiyaviy jihatlar ham mujassam bo'ladi. Shu sababli milliy o'yinlar talaba qizlarning jismoniy madaniyatini shakllantirishda oddiy harakat vositasi emas, balki kompleks pedagogik-tarbiyaviy mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Jismoniy madaniyat tushunchasi shaxsning jismoniy rivojlanishi, sog'lom turmush tarziga amal qilishi, harakat faolligiga ehtiyoji va jismoniy tarbiya qadriyatlarini anglab qabul qilishi bilan belgilanadi. Talaba qizlarda bu madaniyatni shakllantirishda mashg'ulotlarning mazmuni, usullari va tarbiyaviy yo'nalishi muhim o'rin tutadi. Agar mashg'ulotlar faqat texnik harakatlarni bajarish yoki baholash

mezonlari bilan cheklanib qolsa, ularning tarbiyaviy samarasi to'liq namoyon bo'lmaydi. Milliy harakatli o'yinlar esa mashg'ulotga tabiiy emotsiya, qiziqish, faol ishtirok, musobaqaviy ruh va qadriyatli mazmun olib kiradi.

Mazkur maqolaning maqsadi talaba qizlarda jismoniy madaniyatni shakllantirishda milliy harakatli o'yinlarning tarbiyaviy imkoniyatlarini ilmiy-metodik jihatdan tahlil qilish va ularni takomillashtirish yo'llarini asoslashdan iborat. Maqolada milliy o'yinlarning jismoniy, axloqiy, ijtimoiy va emotsional tarbiyaga ta'siri, mashg'ulot jarayonida qo'llash mexanizmlari hamda pedagogik nazorat masalalari yoritiladi.

Ilmiy-metodik manbalarda jismoniy madaniyat shaxsning harakat faoliyati, salomatlik qadriyatlari, sportga munosabati va ijtimoiy xulq-atvori bilan bog'liq yaxlit madaniy hodisa sifatida talqin qilinadi. Shu jihatdan talaba qizlarda jismoniy madaniyatni shakllantirish jarayoni faqat mashq bajarish texnikasini egallashdan iborat bo'lmay, ularda sog'lom hayotiy pozitsiya, o'ziga ishonch, tanani boshqarish madaniyati, jamoada o'zini tutish va milliy qadriyatlarga hurmatni rivojlantirishni ham talab qiladi.

Milliy harakatli o'yinlarning tarbiyaviy imkoniyatlari, avvalo, ularning tabiiy harakatlarga asoslanganligida ko'rinadi. Yugurish, sakrash, egilish, burilish, ushlab qolish, muvozanat saqlash, tez yo'nalish o'zgartirish kabi harakatlar qizlarning umumiy jismoniy tayyorgarligini rivojlantiradi. Biroq ushbu jarayon o'yin mazmuni bilan uyg'unlashgani uchun mashg'ulot zerikarli majburiyat sifatida emas, ijobiy emotsional faoliyat sifatida qabul qilinadi.

Tadqiqot yondashuvi sifatida tahliliy, qiyosiy, pedagogik-kuzatuv va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Milliy harakatli o'yinlarning talaba qizlarda jismoniy madaniyatni shakllantirishga ta'siri uch yo'nalishda ko'rib chiqildi: birinchisi, o'yinlarning jismoniy sifatlarni rivojlantirishdagi roli; ikkinchisi, ularning tarbiyaviy va ijtimoiy-psixologik ta'siri; uchinchisi, mashg'ulot jarayonida metodik tashkil etish va nazorat qilish imkoniyatlari.

Tahlilda quyidagi mezonlar asos qilib olindi: harakat faolligi darajasi, mashg'ulotga qiziqish, jamoaviy hamkorlik, qoidalarga rioya qilish, irodaviy barqarorlik, milliy qadriyatlarga munosabat, sog'lom raqobat madaniyati va refleksiv baholash ko'nikmasi. Ushbu mezonlar milliy harakatli o'yinlarning faqat jismoniy emas, balki tarbiyaviy samaradorligini ham baholash imkonini beradi.

1. Harakat faolligini oshirish mexanizmi. Milliy harakatli o'yinlar talaba qizlarni mashg'ulot jarayoniga faol jalb etadi. Ko'plab qizlarda oddiy yugurish yoki standart mashqlarga nisbatan qiziqish past bo'lishi mumkin, biroq o'yinli faoliyatda harakat maqsadli, emotsional va ijtimoiy mazmun kasb etadi. O'yin davomida

ishtirokchi harakatni faqat baho olish uchun emas, balki guruh muvaffaqiyati, shaxsiy faollik va o'zini namoyon qilish uchun bajaradi.

2. Milliy qadriyatlarga tayanuvchi tarbiya mexanizmi. Milliy o'yinlar xalqning tarixiy xotirasi, urf-odatlarini, axloqiy mezonlari va estetik qarashlarini o'zida mujassamlashtiradi. Talaba qizlar bunday o'yinlarda ishtirok etish orqali milliy merosni amaliy harakat, muloqot va jamoaviy tajriba shaklida o'zlashtiradilar. Bu holat jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini ma'naviy-ma'rifiy mazmun bilan boyitadi.

3. Jamoaviylik va muloqot madaniyatini rivojlantirish mexanizmi. Ko'plab milliy harakatli o'yinlar sheriklik, guruhiy harakat, navbat kutish, bir-birini qo'llab-quvvatlash va umumiy natija uchun mas'uliyatni talab qiladi. Bunda talaba qizlar o'zaro muloqot qilish, nizoli vaziyatlarni yumshatish, qoidaga bo'ysunish, g'alaba va mag'lubiyatni madaniyatli qabul qilishni o'rganadilar.

4. Irodaviy va emotsional barqarorlik mexanizmi. O'yinli faoliyatda tezkor qaror qabul qilish, charchoqni yengish, raqobat sharoitida o'zini boshqarish, xatodan keyin harakatni davom ettirish kabi holatlar yuzaga keladi. Bunday vaziyatlar talaba qizlarda qat'iyat, sabr, diqqatni jamlash va emotsional muvozanatni saqlash sifatlarini rivojlantiradi.

5. Sog'lom turmush madaniyatini shakllantirish mexanizmi. Milliy harakatli o'yinlar orqali talaba qizlar harakat faolligining salomatlikka ta'sirini amaliy ravishda his etadilar. Mashg'ulotlarda yurak-qon tomir, nafas olish, tayanch-harakat va nerv-mushak tizimlari faollashadi. Biroq bu faollik zo'riqlik shaklida emas, balki qiziqarli, tabiiy va jamoaviy muhitda kechgani uchun sog'lom turmushga ijobiy munosabat kuchayadi.

6. Pedagogik nazorat va refleksiya mexanizmi. Milliy o'yinlarning samaradorligi o'qituvchining ularni qanday tashkil etishi, qoidalarni qanday tushuntirishi, xavfsizlikni qanday ta'minlashi va yakunda qanday tahlil olib borishiga bog'liq. O'yin yakunida qisqa refleksiya o'tkazish, ishtirokchilarning faolligi, qoidaga rioyati, jamoaviy munosabati va tarbiyaviy natijalarini muhokama qilish pedagogik ta'sirni kuchaytiradi.

Talaba qizlarda jismoniy madaniyatni shakllantirishda milliy harakatli o'yinlardan foydalanish bosqichma-bosqich tashkil etilishi kerak. Tayyorlov bosqichida yengil harakatli, koordinatsiyani faollashtiruvchi, guruhda erkin muloqotni yuzaga keltiruvchi o'yinlar tanlanadi. Asosiy bosqichda chaqqonlik, tezkorlik, chidamlilik, muvozanat va jamoaviy hamkorlikni talab qiluvchi o'yinlar qo'llanadi. Yakuniy bosqichda esa nafasni me'yorlashtiruvchi, tinchlantiruvchi va refleksiv mazmundagi o'yin elementlaridan foydalanish maqsadga muvofiq.

Milliy harakatli o'yinlarni tanlashda ularning mazmuni, qoidalari, bajarilish murakkabligi va tarbiyaviy yo'nalishi oldindan aniqlanishi lozim. Masalan, tezkorlikka

yo'naltirilgan o'yinlar diqqat va chaqqonlikni, jamoaviy o'yinlar hamkorlik va mas'uliyatni, navbat bilan bajariladigan o'yinlar intizom va sabrni, raqobatli o'yinlar esa qat'iyat va irodaviy barqarorlikni rivojlantiradi. Shuning uchun har bir o'yin mashg'ulot maqsadiga mos tanlanishi zarur.

O'qituvchi milliy o'yinlarni mashg'ulotga kiritishda talaba qizlarning jismoniy tayyorgarligi, sog'lig'i, psixologik holati va guruhdagi ijtimoiy muhitni hisobga olishi kerak. Haddan tashqari murakkab yoki intensiv o'yinlar ayrim talabalarda charchoq, tortinchoqlik yoki qiziqishning pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu bois o'yin yuklamasi me'yorlangan, qoidalar sodda va tushunarli, harakatlar esa xavfsizlik talablariga mos bo'lishi lozim.

Milliy harakatli o'yinlarning zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirilishi ularning samaradorligini oshiradi. Mashg'ulot oldidan qisqa motivatsion kirish, guruhlarda vazifa taqsimlash, o'yin mezonlarini belgilash, o'zaro baholash va yakuniy refleksiya tashkil etilsa, o'yin oddiy ko'ngilochar faoliyatdan maqsadli tarbiyaviy jarayonga aylanadi. Bu yondashuv talaba qizlarda o'z faoliyatini anglash, natijani tahlil qilish va sog'lom raqobatga rioya qilish ko'nikmalarini kuchaytiradi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, milliy harakatli o'yinlar talaba qizlarda jismoniy madaniyatni shakllantirishning samarali vositalaridan biridir. Ular jismoniy sifatlarni rivojlantirish bilan birga, milliy o'zlikni anglash, sog'lom turmushga ehtiyoj, jamoaviylik, faollik, intizom va mas'uliyatni ham tarbiyalaydi. Ayniqsa, qizlar bilan ishlashda milliy o'yinlarning emotsional jozibadorligi, moslashuvchanligi va tarbiyaviy mazmuni mashg'ulotlarning samaradorligini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, talaba qizlarda jismoniy madaniyatni shakllantirishda milliy harakatli o'yinlarning tarbiyaviy imkoniyatlarini takomillashtirish uchun ularni ilmiy-metodik asosda tanlash, mashg'ulot bosqichlariga moslashtirish, pedagogik nazoratni kuchaytirish va o'yin yakunida tarbiyaviy tahlilni yo'lga qo'yish zarur. Bunday yondashuv jismoniy tarbiya jarayonini milliy qadriyatlar, sog'lom turmush madaniyati va shaxsiy rivojlanish bilan uyg'unlashtirish imkonini beradi.

Amaliy tavsiya sifatida oliy ta'lim muassasalarida talaba qizlar uchun milliy harakatli o'yinlar bankini shakllantirish, ularni jismoniy sifatlardan va tarbiyaviy vazifalardan bo'yicha tasniflash, har bir o'yin uchun metodik tavsif, xavfsizlik qoidalari va baholash mezonlarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Bu esa milliy harakatli o'yinlarning tarbiyaviy salohiyatidan tizimli foydalanishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasining "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2015.

2. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. 2020-yil 23-sentabr, O‘RQ-637-son.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston–2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni. 2023-yil 11-sentabr, PF-158-son.
4. Abdullayev A., Xonkeldiyev Sh. Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Toshkent, 2018.
5. Karimov F.X. Sport o‘yinlari va ularni o‘qitish metodikasi. Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. Usmonxo‘jayev T.S., Xo‘jayev F. Harakatli o‘yinlar va ularni o‘qitish metodikasi. Toshkent, 2017.
7. Salomov R.S. Sport mashg‘ulotlarining nazariy asoslari. Toshkent, 2015.
8. Matveyev L.P. Teoriya i metodika fizicheskoy kulturi. Moskva: Fizkultura i sport, 1991.
9. Balsevich V.K. Fizicheskaya kultura dlya vsekh i dlya kajdogo. Moskva: FiS, 2000.
10. UNESCO. Quality Physical Education: Guidelines for Policy-Makers. Paris, 2015.